

УДК 330.163.14

<https://doi.org/10.33619/2414-2948/48/40>

О ВЗАИМОСВЯЗИ КУЛЬТУРНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ С КУЛЬТУРОЙ СОЦИУМА

©**Петров И. Ф.**, SPIN-код: 5545-5211, д-р филос. наук, Академия маркетинга и социально-информационных технологий ИМСИТ, г. Краснодар, Россия, IgorPetroff@yandex.ru

ON THE RELATIONSHIP OF THE CULTURAL NEEDS OF THE INDIVIDUAL WITH THE CULTURE OF SOCIETY

©**Petrov I.**, SPIN-code: 5545-5211, Dr. habil., Academy of Marketing and Social and Information Technologies IMSIT, Krasnodar, Russia, IgorPetroff@yandex.ru

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению культурных потребностей личности. Показывается, что потребности личности, социальных групп, общностей связаны с культурой социума, что позволяет использовать такое понятие, как «культурные потребности», которые можно классифицировать по-разному, в зависимости от того, что мы закладываем в основание «деления». Культура делает реальным то, что находится в человеке в потенциальном состоянии, то есть дает возможность реализоваться его сущностным силам.

Abstract. The article is devoted to the consideration of the cultural needs of the individual. It is shown that the needs of the individual, social groups, communities are related to the culture of society, which allows us to use such a concept as ‘cultural needs’, which can be classified in different ways, depending on what we lay in the basis of ‘division’. Culture makes real what is in a person in a potential state, that is, it gives the opportunity to realize its essential forces.

Ключевые слова: культура, личность, общество, человек, потребности, культурные потребности.

Keywords: culture, personality, society, person, needs, cultural needs.

В процессе жизнедеятельности человек постоянно удовлетворяет потребности. Как отмечал Ф. Энгельс: «Никто не может сделать что-нибудь, не делая этого вместе с тем ради какой-нибудь из своей потребности» [1, с. 245]. В статье мы уделим внимание культурным потребностям личности и их удовлетворению. Интерес к той теме возник в восьмидесятых годах прошлого столетия и Л. Н. Коган, был одним из тех, первых исследователей, который предложил свою версию структуры личности, выделив способности к выполнению определенных видов деятельности, социальные потребности, знания, навыки и умения, человеческие чувства. Другая интерпретация личности и ее структуры делала акцент, прежде всего, на ее социальной деятельности. Здесь можно назвать В. Г. Немировского, Г. В. Осипова, Г. Е. Зборовского и др. Важно отметить, что, несмотря на различные варианты, потребности, все равно оставались важнейшими составляющими структуры личности [2, с. 464-465].

Одна из наиболее востребованных теорий — теория структуры личности, была предложена Г. Е. Зборовским [2, с. 446]. Рассматривая личность как систему, он выделил

два, тесно взаимосвязанных между собой, элемента — внутренний мир сознания и внешний деятельностный. «Ядром» структуры личности Г. Е. Зборовский считает ее образ жизни. При этом ученый обращает внимание на недопустимость противопоставления одного другому и говорит о неверной трактовке, в рамках которой «образ жизни» противопоставляется «образу мыслей».

Именно потребности действуют как исходные мотиваторы личностной деятельности, выражая условия ее существования и являясь одной из важнейших коммуникационных форм личности с окружающим миром. Связь эта может проявляться в виде витальных и социальных потребностей. Характер этих потребностей разный и по содержанию и по направленности, однако, граница между ними весьма условна. Витальные потребности человека, в отличие от животных, приобретают «социальную оболочку», обусловленную условиями жизни общества определяемой уровнем достигнутой культуры. Конечно, можно говорить о разных «уровнях культуры» витальных потребностей, но вряд ли кто-нибудь станет отрицать его наличие. «Голод есть голод, — писал К. Маркс, — однако голод, который утоляется вареным мясом, поедаемым с помощью ножа и вилки, — это иной голод, чем тот, при котором проглатывается сырое мясо с помощью рук, ногтей и зубов» [1, с. 301].

Потребности — своего рода культурный индикатор человека. Культура, ее развитие предполагает и развитие потребностей. В процессе осмысления, потребности становятся интересами личности, отражающимися в отношении к жизни и деятельности. Именно интересы определяют мотивы поведения индивида, являются основными детерминантами его действий. Интересы подвигают человека к познавательной деятельности, они связаны с познанием человеком мира в виде знаний.

Основные потребности человека формируются в процессе социализации, примерно к восемнадцати — двадцати годам, и остаются относительно неизменными, претерпевая изменения только в кризисные периоды жизни и трансформации социальной среды. Другие изменения в жизни человека влияют не на состав, а на структуру ценностей, то есть на их иерархию: в индивидуальном, групповом, общественном сознании. Одни ценности приобретают более высокий статус, другие становятся менее важными. Потребности вообще тесно связаны с ценностными ориентациями, отражающими ориентацию индивида на те, или иные ценности, их жизненное предпочтение. Они, а также потребности и интересы, регулируют мотивацию и именно в них проявляются интересы индивида. Ценности личности тесно связаны с ценностями группы, в которую она включена или включает себя, то есть ценностные ориентации личности существуют в ценностном пространстве [2, с. 471].

Потребности и интересы, отраженные в сознании индивида, преломленные посредством его ценностных ориентаций, порождают конкретные внутренние мотиваторы деятельности, называемыми мотивами. В них отражается стремление человека удовлетворить имеющиеся потребности и интересы. Создается мотивационный механизм, предполагающий осуществление в целенаправленной деятельности человека, смысл которой, достижение определенной цели. Сущностные механизмы личности (мотивационный, диспозиционный, память) дают возможность понять обусловленность ее поведения. Само поведение это система действий индивида, отражающая с разной степенью адекватности элементы всех механизмов: потребности, интересы, ценностные ориентации, мотивы, стимулы, установки, диспозиции, знания, оперативная информация и др. эти механизмы определяют образ жизни личности. Но личность не является автономной, она зависит от внешнего мира, потому ее внутренний мир отражает объективные обстоятельства, детерминирующие ее потребности и интересы. Установки, ценностные ориентации рассматриваются не сами по себе, а в единстве с деятельностью, в которой они

осуществляются, с потребностями, которые они отражают. Внутренняя структура личности, ее элементы тесно связаны с социальными условиями, с обществом в целом.

Потребности личности, социальных групп, общностей связаны с культурой социума, что позволяет использовать такое понятие, как «культурные потребности», которые можно классифицировать по разному, в зависимости от того, что мы закладываем в основание «деления». Культура делает реальным то, что находится в человеке в потенциальном состоянии, то есть дает возможность реализоваться его сущностным силам. Культурные потребности занимают особое место в системе потребностей. Под ними, как правило, понимаются детерминированные развитием культуры и общественного производства потребности в реализации сущностных сил человека в процессе его жизнедеятельности. Культурные потребности не являются ни материальными, ни духовными. Они являются своеобразным «срезом» всей системы потребностей. Любая социальная потребность является культурной потребностью человека, если она способствует реализации его сущностных сил, развитию и самореализации. Культурные потребности вырабатываются на протяжении всей истории человечества, у каждого человека они образуются в ходе его культурной деятельности. Культурные потребности рассматривают как «срез» всей системы потребностей личности, но они не являются умозрительными, так как их можно не только структурировать, но и выделить реальное конкретное содержание. Достаточно подробно этот вопрос рассмотрен М. С. Каганом, который полагал, что культурные потребности охватывают нужды людей в том, без чего невозможен человеческий образ жизни. К ним, по мнению автора, относятся [3]:

- Потребность в искусственной среде, дающая человеку то, что не дает «первая природа».

- Потребность в знаниях, способствующих культурному творчеству. Ему это необходимо, потому, что созидание требует знаний реальности.

- Потребность в ценностях, так как знаний недостаточно для опосредования практических действий. Это означает, что наряду со знаниями людям нужны руководящие принципы жизнедеятельности, так как инстинктов недостаточно, чтобы мотивировать обширный спектр генетически незапланированных действий.

- Потребность в образах создаваемого.

- Потребность в другом человеке в качестве соучастника в своем собственном существовании. Человеческая жизнь и действительность являются коллективными по своей природе и связана многочисленными взаимодействиями между участниками этих процессов.

- Потребность в иллюзорном опыте.

Все эти потребности служат исходными источниками для практических действий людей. В то же время человек должен дополнить свою реальную практическую жизнь воображаемой и иллюзорной жизнью, что позволяет ему бесконечно расширять границы своего жизненного опыта. «Миры» мифологических образов рожденные в древности в ходе исторического опыта превращаются в художественные «миры». Эту потребность можно отнести к сущностным силам человека [4-7].

Способности, их система, имеют такую же структуру, потому, что любой навык, это не что иное, как умение удовлетворять соответствующую потребность. Следует отметить, что потребности не всех членов общества стали действительно культурными. Именно здесь чаще всего можно наблюдать явление «статусности», престижности потребления, когда то происходит не с целью личного развития, а с целью приобретения престижа в глазах других людей [8, 9].

Список литературы:

1. Маркс К., Энгельс Ф. Святой Макс. Полн. собр. соч. М. 1955-1981. Т. 3. С. 13-452.
2. Зборовский Г. Е. Общая социология. Екатеринбург. 1997. С. 464-465.
3. Каган М. С. Философия культуры. СПб. 1996. С. 143-147.
4. Петрова С. И. Понимание «потребность» в социологии и других науках // Наука без границ. 2017. №6(11). С. 165-169.
5. Петрова С. И. Актуальные проблемы изучения социальной среды // Вестник ИМСИТ. 2017. № 1 (69). С. 21-23.
6. Петрова С. И. О смысле и значении категории «потребность» // Бюллетень науки и практики. 2017. №6(19). С. 255-259.
7. Петрова С. И. О многообразии подходов в понимании потребности // Вестник Академии знаний. 2017. №2(21). С. 80-85.
8. Севрюгина Н. И. Межкультурное взаимодействие в контексте социокультурной коммуникации (социологический аспект): Автореф. дисс. канд. социол. наук. Майкоп. 2007.
9. Fomenko L. Functional features of titles in british media // Вестник ИМСИТ. 2016. №4(68). С. 49-50.

Список литературы:

1. Marx, K., & Engels, F. (1955-1981). Svyatoi Maks. Moscow. (in Russian).
2. Zborovskii, G. E. 1997. Obshchaya sotsiologiya. Ekaterinburg. 464-465. (in Russian).
3. Kagan M. S. 1996. Filosofiya kul'tury. St. Petersburg. 143-147. (in Russian).
4. Petrova, S. I. (2017). Understanding the "need" in sociology and other sciences. *Nauka bez granits*, 6(11). 165-169. (in Russian).
5. Petrova, S. I. (2017). Current issues in the study of the social environment. *Vestnik IMSIT*, 1(69). 21-23. (in Russian).
6. Petrova, S. (2017). About the meaning and significance of the category demand. *Bulletin of Science and Practice*, (6), 255-259. (in Russian).
7. Petrova, S. I. (2017). O mnogoobrazii podkhodov v ponimanii potrebnosti. *Vestnik Akademii znaniy*, 2(21). 80-85. (in Russian).
8. Sevryugina, N. I. (2007). Mezhkul'turnoe vzaimodeistvie v kontekste sotsiokul'turnoi kommunikatsii (sotsiologicheskii aspekt): Avtoref. diss. kand. sotsiol. nauk. Maikop. (in Russian).
9. Fomenko, L. (2016). Functional features of titles in British media. *Vestnik IMSIT*, (4), 49-50. (in Russian).

*Работа поступила
в редакцию 11.10.2019 г.*

*Принята к публикации
16.10.2019 г.*

Ссылка для цитирования:

Петров И. Ф. О взаимосвязи культурных потребностей личности с культурой социума // Бюллетень науки и практики. 2019. Т. 5. №11. С. 325-328. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/48/40>

Cite as (APA):

Petrov, I. (2019). On the Relationship of the Cultural Needs of the Individual With the Culture of Society. *Bulletin of Science and Practice*, 5(11), 325-328. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/48/40> (in Russian).